

“Uso de las RRSS en la comunicación y divulgación científica en educación”

ELIAS SAID HUNG
Catedrático

INDICE - Bloque 1

- 1. Percepción de la comunicación y divulgación científica. Una aproximación puntual dentro del escenario español.**
- 2. Movimiento Open Access y declaraciones orientadas a la transparencia de la actividad científica.**
 - a. La carrera académica en las universidades españolas.**
 - b. El valor de la comunicación y la divulgación científica en el sistema de acreditación español para sexenios, PPL, PTU y PCU**

Bloque 1 del curso

"Necesitamos una sociedad con una cultura científica más amplia y estructurada que la existente hoy" - director de la Fundación BBVA, Rafael Pardo (2021)

"Tienes que encontrar la manera: un dibujo, un discurso, una animación, un baile... hay que ser muy creativo, sentirte a gusto con lo que haces y ser apasionado. Tienes que tener pasión por comunicar, y hacerlo con el medio que te sientas más cómodo" - Alfredo Corell

"Ser científico quiere decir dedicarse a aprender, a reflexionar, a tratar de entender y a explicar. Cuando transmitimos la ciencia, ayudamos a entender" - Margarita del Val.

"es muy importante que la sociedad esté bien informada, para tomar decisiones más razonadas, más fundadas y, probablemente, más libres" - Ignacio López-Goñi

<https://comscienciaeduspain.es/>

Las RRSS en la comunicación y divulgación científica en la Educación

visión de los investigadores en España

Proyecto (FCT-20-15761), ejecutado con la colaboración de:

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

FECYT

I N N O V A C I Ó N

Análisis de los datos

El estudio analiza la respuesta dada por:

- 487 investigadores, de un total de 791 profesores que participaron en el estudio ($e=3,1$ y $1-\alpha=95\%$)
- 20 investigadores entrevistados

<https://comscienzaeduspain.es/>

Resultados

Percepción medio-alta sobre la importancia de las redes sociales en la comunicación y disseminación científica.

3,7 de cada 10 investigadores tienen una percepción muy baja, baja o media, sobre la importancia de las redes sociales en la comunicación y disseminación científica.

Ingreso promedio de 2-3 veces a la semana, en redes sociales.

La falta de tiempo y desinterés son los principales motivos de no uso de las redes sociales con fines académicos.

Mayor visibilidad profesional y construcción de redes académicas y/o profesionales, son los principales motivos de uso de las redes sociales.

Perfil autodidacta en cuanto al aprendizaje requerido para el aprovechamiento de las redes sociales para la comunicación y disseminación científica.

<https://comscienciaeduspain.es/>

Píldora Aspectos observados en entrevistas a investigadores en España (1/2) Copy link

Píldora Comscienciaeduspain

Con la colaboración de:

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO CIENCIA INNOVACIÓN

FECYT INNOVACIÓN

<https://comscienciaeduspain.es/>

Cambio de paradigma de la carrera académica

De lo cuantitativo a lo cualitativo

Indicadores y contextos

Medir al individuo y no a la revista.

Impulsa la presencia de nuevas fuentes de información y softwares de gestión y análisis.

Indicadores alternativos

Slow Science - Malenstar en investigadores

Uso inadecuado de indicadores por los gestores a cargo.

Métricas inapropiadas

Abusos en la evaluación cuanti-cualitativa

Megajournals y APCs

Uniformidad en la evaluación y escasa flexibilidad.

**CoARA, DORA, Manifiesto Leiden y
Movimiento Open....**

CoARA

CoARA

Assessr

Establece una dirección compartida para los cambios en las prácticas de evaluación de la investigación, los investigadores y las organizaciones que realizan investigaciones, con el objetivo general de maximizar la calidad y el impacto de la investigación.

Reconocer la diversidad de contribuciones y trayectorias en la investigación de acuerdo con las necesidades y la naturaleza de la investigación.

Los cambios en las prácticas de evaluación deberían permitir el reconocimiento de la amplia diversidad de:

- **contribuciones valiosas que los investigadores hacen a la ciencia y en beneficio de la sociedad, incluidos diversos productos más allá de las publicaciones en revistas e independientemente del idioma en que se comuniquen;**
- **prácticas que contribuyan a la solidez, apertura, transparencia e inclusión de la investigación y del proceso de investigación, incluyendo: revisión por pares, trabajo en equipo y colaboración;**
- **actividades que incluyen enseñanza, liderazgo, supervisión, capacitación y tutoría.**

As

CoARA - Principios

CoARA

Basar la evaluación de la investigación principalmente en la evaluación cualitativa, para la cual la revisión por pares es fundamental, apoyada por un uso responsable de indicadores cuantitativos.

Abandonar los usos inapropiados en la evaluación de la investigación de las métricas basadas en revistas y publicaciones, en particular los usos inapropiados del factor de impacto de las revistas (JIF) y el índice h.

As

Evitar el uso de clasificaciones de organizaciones de investigación en la evaluación de la investigación.

Asignar recursos a la reforma de la evaluación de la investigación según sea necesario para lograr los cambios organizacionales comprometidos.

Revisar y desarrollar criterios, herramientas y procesos de evaluación de la investigación.

As

CoARA - Principios

Sensibilizar sobre la reforma de la evaluación de la investigación y proporcionar una comunicación transparente, orientación y capacitación sobre los criterios y procesos de evaluación, así como sobre su uso.

Intercambiar prácticas y experiencias para permitir el aprendizaje mutuo dentro y fuera de la Coalición.

As

CoARA - Principios

CoARA

Comunicar los avances logrados en la adhesión a los Principios y la implementación de los Compromisos.

Evaluar prácticas, criterios y herramientas basadas en evidencia sólida y en el estado del arte de la investigación sobre investigación, y poner los datos a disposición de manera abierta para la recolección de evidencia y la investigación.

As

DORA - Declaración de San Francisco

M E T

Se centra en las prácticas relacionadas con los artículos de investigación publicados en revistas revisadas por pares, pero pueden y deben ampliarse reconociendo productos adicionales, como los conjuntos de datos, ya que son productos de investigación importantes.

DORA

Manifiesto de Leiden

M E T

Este manifiesto se centra en la promoción de 10 principios orientados a la promoción de métricas de investigación.

DORA

Manifiesto de Leiden

M E T

La evaluación cuantitativa debe respaldar la evaluación cualitativa realizada por expertos.

Medir el desempeño en relación con las misiones de investigación de la institución, el grupo o el investigador.

Proteger la excelencia en la investigación localmente relevante.

Mantener los procesos de recopilación y análisis de datos abiertos, transparentes y sencillos.

DORA

Manifiesto de Leiden

M E T

Permitir que los evaluados verifiquen los datos y los análisis.

Tenga en cuenta la variación por campo en las prácticas de publicación y citación.

Basar la evaluación de los investigadores individuales en un juicio cualitativo de su cartera.

Evite la concreción inapropiada y la precisión falsa.

DORA

Manifiesto de Leiden

M E

¿Cómo percibimos y valoramos la comunicación y divulgación científica?

Autoevaluación sobre nuestras fortalezas y mejoras en torno a la comunicación y divulgación científica para el desarrollo de nuestra carrera académica

GRACIAS...

ELIAS SAID HUNG
Catedrático